

O impacto terapêutico da aquisição de tato de eventos privados por meio de intervenção psicoterápica

The therapeutic impact of acquiring tact for private events through psychotherapeutic intervention

Ana Gabriela da Silva Honorato Pereira¹

Felipe de Souza Soares Germano²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17575976>

Resumo: O estudo analisa os impactos terapêuticos da aquisição do tato de eventos privados por meio da Psicoterapia Analítica Funcional (FAP), com base na Análise do Comportamento. A pesquisa, de natureza teórica e qualitativa, discute como o comportamento verbal especialmente o operante “tato” pode ser promovido em ambiente terapêutico, considerando o papel das regras sociais e das agências reguladoras de comportamento. Através de revisão de literatura, são explorados conceitos como reforçamento, punição e Comportamentos Clinicamente Relevantes (CRBs). Os resultados indicam que a FAP favorece o desenvolvimento de repertórios verbais mais sensíveis e funcionais, promovendo autoconhecimento e redução do sofrimento. Conclui-se que a FAP é eficaz para facilitar a emissão de tato de eventos privados, especialmente quando historicamente punidos ou negligenciados.

Palavras-chave: Tato, Comportamento Verbal, Eventos privados, Psicoterapia, Psicoterapia Analítica Funcional-FAP.

Abstract: This study analyzes the therapeutic impacts of acquiring the ability to tact private events through Functional Analytic Psychotherapy (FAP), based on Behavior Analysis. The theoretical and qualitative research discusses how verbal behavior—especially the operant "tact"—can be promoted in a therapeutic setting, considering the role of social rules and behavioral regulatory agencies. Through a literature review, concepts such as reinforcement, punishment, and Clinically Relevant Behaviors (CRBs) are explored. The results indicate that FAP favors the development of more sensitive and functional verbal repertoires, promoting self-awareness and reducing suffering. The conclusion is that FAP is effective in facilitating the emission of tacts for private events, especially when historically punished or neglected.

Keywords: Tact; Verbal Behavior, Private Events, Psychotherapy, Functional Analytic Psychotherapy - FAP.

¹ Psicóloga. Iesgo. ORCID 0009-0005-3640-7704. E-mail: thalytaalvesdasilva1@gmail.com

² Doutor em Ciências do Comportamento. Iesgo. ORCID ID 0000-0003-4237-6842. E-mail: felipe.germano@iesgo.edu.br

Introdução

A terapia individual visa, entre outros objetivos, promover o autoconhecimento, permitindo ao paciente identificar as contingências que governam seu comportamento verbal. Um dos principais desafios clínicos está na dificuldade inicial dos pacientes em tatear eventos privados, como sentimentos e emoções, o que pode gerar sofrimento significativo devido à incapacidade de nomear essas experiências internas. Segundo Skinner (1957/1978), o comportamento verbal é aquele "reforçado e mediado por outras pessoas". Na psicoterapia, isso se traduz na dificuldade inicial dos pacientes em descrever suas vivências internas, tornando essencial que o terapeuta estimule o desenvolvimento de repertórios verbais voltados ao tato de eventos privados — ou seja, à nomeação de sensações, pensamentos e sentimentos.

Ainda de acordo com Skinner, os operantes verbais são distintos entre si pelas variáveis antecedentes e consequentes que os controlam. Assim, é papel do terapeuta criar condições reforçadoras para o desenvolvimento desses operantes, o que inclui não apenas a fala, mas também aspectos do comportamento social, mediados por ouvintes habilitados. A interação entre falante e ouvinte forma o chamado episódio verbal, essencial para a clínica comportamental, pois permite ao terapeuta acessar, ainda que indiretamente, os eventos privados do paciente (Skinner, 1957/1978).

Além disso, o comportamento verbal é moldado por regras sociais e agências de controle. Segundo Veiga & Leonardi (2012), “regras” são estímulos verbais antecedentes que descrevem contingências comportamentais. No contexto terapêutico, é necessário distinguir os efeitos do controle por regras da exposição direta às contingências. Isso implica ajudar o paciente a identificar os antecedentes de suas respostas emocionais, ampliando sua compreensão sobre os fatores que influenciam seu comportamento.

No setting clínico, o comportamento verbal é o principal meio de acesso aos eventos privados do paciente. Para isso, é necessário que o indivíduo desenvolva a capacidade de relatar pensamentos e sentimentos (Soares et al., 2020). O foco da terapia analítico-comportamental é, portanto, a promoção de repertórios que levem ao autoconhecimento e à melhoria da qualidade de vida do cliente (Soares et al., 2020).

Esse processo se alinha à Psicoterapia Analítica Funcional (FAP), que utiliza a relação terapêutica como principal agente de mudança comportamental (Soares et al., 2020). Como afirma Medeiros (2002a, p. 177), “o maior recurso do terapeuta para a mudança nos comportamentos dos clientes é a interação verbal dentro do setting terapêutico”.

Diante disso, o objetivo do presente trabalho é propor uma análise comportamental acerca dos impactos terapêuticos da aquisição de tato de eventos privados por meio da intervenção psicoterapêutica utilizando a *Functional Analytic Psychotherapy* (FAP) – Psicoterapia Analítica Funcional.

Os efeitos positivos da aquisição de tato de eventos privados

Quando um paciente não consegue descrever o que sente no ambiente terapêutico, há uma dificuldade em nomear os sentimentos que causam sofrimento. Segundo Soares et al. (2020), “é fácil confundir o que sentimos com a causa, porque nós o sentimos enquanto estamos nos comportando (ou mesmo antes de nos comportarmos)”, o que pode dificultar o progresso terapêutico ao impedir o reconhecimento claro da origem do sofrimento.

A aquisição do tato de eventos privados — a habilidade de nomear sentimentos e sensações internas — contribui para uma maior clareza emocional, reduzindo comportamentos de fuga e esquiva comuns na clínica (Skinner, 1957/1978; Soares et al., 2020). Skinner (1957/1978) destaca que o tato é emitido principalmente em benefício do ouvinte, pois permite que este acesse eventos privados do falante.

O desenvolvimento dessa habilidade ocorre em contexto social. Um exemplo é o de uma criança que, ao se machucar, não sabe expressar o que sente e precisa de mediação dos pais, que interpretam seus sinais para compreender a dor. Isso ilustra que o aprendizado verbal do tato depende da interação com uma comunidade verbal (Skinner, 1957/1978; Soares et al., 2020).

Skinner (1957/1978) explica que o falante emite um comportamento verbal que atua como estímulo discriminativo para evocar uma resposta do ouvinte. Assim, a capacidade de descrever sentimentos torna a comunicação terapêutica mais eficaz. A dificuldade em nomear eventos privados está associada à ausência de reforços positivos na história de aprendizagem do indivíduo. O tato de sentimentos como dor ou emoções depende de uma comunidade verbal que reforça descrições baseadas em observações indiretas, como expressões e comportamentos (Skinner, 1957/1978). A terapia, nesse contexto, oferece um espaço essencial para o desenvolvimento de novos repertórios verbais, favorecendo a autopercepção e expressão emocional (Skinner, 1957/1978; Soares et al., 2020).

O comportamento verbal

Segundo Skinner (1957/1978), o comportamento verbal é um tipo de comportamento operante que ocorre quando um organismo emite estímulos capazes de afetar o comportamento de outro organismo, sendo, portanto, uma forma de comunicação mediada socialmente. Esse comportamento é mantido por consequências sociais, especialmente por um ouvinte treinado para reforçar as respostas do falante, compondo o chamado “episódio verbal total”. Ainda conforme Skinner (1957/1978), o comportamento verbal difere do não-verbal porque suas consequências não têm relação direta (mecânica ou geométrica) com a resposta, dependendo de interações simbólicas e reforço social (Soares et al., 2020).

O comportamento operante, por sua vez, é definido como qualquer comportamento cuja probabilidade de ocorrência futura é modificada pelas consequências que produz no ambiente (Medeiros & Medeiros, 2019). Assim, mudanças comportamentais estão ligadas a alterações no organismo que afetam o meio (Borges et al., 2012). Tais princípios também se aplicam ao comportamento verbal, incluindo mecanismos de punição positiva e negativa, os quais reduzem a frequência de respostas verbais (Medeiros & Medeiros, 2019).

Skinner (1957/1978) classificou o comportamento verbal em diferentes operantes, conforme variáveis antecedentes e consequentes. Entre eles, destacam-se o mando, o ecoico, o textual, o intraverbal, o autoclítico, a transcrição, o tato e o tato ampliado. O comportamento autoclítico organiza ou modifica outras respostas verbais com base no próprio comportamento do falante (Barros, 2003), enquanto o tato envolve respostas evocadas por estímulos não verbais e reforçadas socialmente, desde que haja correspondência entre o estímulo e a resposta (Barros, 2003). No tato ampliado, há uma generalização funcional, pois a resposta pode ser evocada por apenas uma propriedade do estímulo composto (Barros, 2003).

O comportamento verbal, portanto, constitui um fenômeno complexo e central na interação humana, permitindo a expressão de experiências privadas por meio da mediação social. A teoria de Skinner (1957/1978) fornece uma base sólida para compreender como o repertório verbal é moldado por contingências ambientais. Esse entendimento é especialmente relevante no contexto da clínica analítico-comportamental, onde a ampliação do repertório verbal pode contribuir significativamente para a melhora da qualidade de vida e o enfrentamento de sofrimentos psíquicos.

Aquisição de tato de eventos privados

O tato é definido como uma resposta verbal sob controle de um estímulo não verbal e reforçado por estímulos generalizados ou não específicos (Peterson, 1978/2002; Soares et al., 2020). Quando está sob controle de eventos privados, como emoções e pensamentos, o ensino do tato torna-se desafiador, pois tais eventos não são diretamente observáveis pelo ouvinte. O Behaviorismo Radical considera sentimentos e pensamentos como comportamentos físicos e naturais, e não como causas de outros comportamentos (Soares et al., 2020).

Segundo Skinner (1957/1978), o tato é um operante verbal cuja emissão é controlada por estímulos antecedentes reforçados pela comunidade verbal, diferindo do mando, que depende da motivação estabelecida por privação ou estímulos aversivos. A aquisição de tatos está fortemente vinculada à interação social e à mediação verbal, sendo dificultada quando há imprecisão por parte da comunidade verbal em identificar corretamente os estímulos antecedentes e consequentes (Soares et al., 2020).

Essa imprecisão pode gerar tatos incorretos ou inadequados, o que compromete a autopercepção. No contexto clínico, o treino de tatos de eventos privados visa desenvolver repertórios verbais que permitam ao cliente nomear suas experiências internas com maior precisão, o que pode alterar funcionalmente seu comportamento por meio de novos controles discriminativos (Medeiros, 2002; Tourinho, 1995; Soares et al., 2020). Em casos onde o cliente vivencia repressão social, como na negação de sua orientação afetiva, o controle por regras punitivas dificulta a expressão de eventos privados, gerando sofrimento psicológico (Silvares et al., 2012).

Regras e agências de controle

A compreensão autêntica dos próprios sentimentos pode levar o indivíduo a questionar seus comportamentos, especialmente em contextos psicoterapêuticos. Muitas vezes, os clientes não sabem descrever o que sentem por não terem aprendido a nomear eventos privados, resultado de regras internalizadas ou de agências de controle que inibem essa expressão (Skinner, 1953/2007; Soares, 2020). Nesse cenário, a postura do terapeuta é crucial, já que a terapia não deve se tornar mais uma forma de punição, mas sim um espaço acolhedor.

Regras são estímulos verbais que descrevem contingências, podendo ser emitidas por outros (regras) ou pela própria pessoa (autor regras) (Veiga & Leonardi, 2012). O comportamento governado por regras exige uma história de reforçamento, e pode dificultar a expressão emocional quando, por exemplo, a criança internaliza que “homem não chora”. As

regras funcionam como estímulos discriminativos, motivadores ou alteradores da função de outros estímulos (Veiga & Leonardi, 2012), sendo capazes de influenciar comportamentos mesmo sem consequências imediatas.

Malavazzi e Pereira (2016) classificam diferentes tipos de regras, como comandos, leis, instruções, avisos, conselhos, provérbios e máximas. Comandos funcionam como estímulos aversivos condicionados, enquanto leis especificam consequências associadas ao cumprimento ou não da regra. Instruções e orientações alteram a probabilidade de respostas, e conselhos e avisos atuam conforme o tipo de consequência prevista (positiva ou de esquiva). Já provérbios e máximas descrevem contingências duradouras e culturalmente transmitidas.

Regras incongruentes, por sua vez, são ensinadas pela comunidade verbal e muitas vezes não refletem a realidade das contingências, limitando o acesso a reforçadores (Medeiros, 2002a, 2002b, 2010). Skinner (2003) diferencia o comportamento controlado por contingências do comportamento governado por regras, sendo operantes distintos (Paracampo & Albuquerque, 2005). Além disso, ele destaca como agências de controle moldam os comportamentos privados, visão que Foucault (1975, 1979) complementa ao discutir o biopoder e a normatização institucional das subjetividades.

Bandura (1977), com a Teoria da Aprendizagem Social, mostra que padrões sociais também são aprendidos por observação, enquanto Vygotsky (1991) ressalta que a linguagem e os signos culturais mediam o comportamento. Ambas as perspectivas evidenciam que agências como religião e escola influenciam a conduta não apenas por reforço direto, mas por significados internalizados.

A psicoterapia também é uma agência de controle. Skinner (2003) a vê como técnica influente devido à condição de vulnerabilidade do cliente. No entanto, autores como Hayes, Strosahl e Wilson (2012) propõem, com a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT), uma abordagem centrada na autonomia e nos valores pessoais. Rogers (1961) também valoriza uma relação terapêutica baseada na empatia e aceitação incondicional, promovendo reorganização subjetiva e não controle autoritário.

Por fim, para que o comportamento privado emergente seja possível na terapia, é necessário que o terapeuta atue como uma audiência não punitiva (Skinner, 2003), oferecendo segurança emocional e escuta ética (Cunha & Nunes, 2018). Assim, a psicoterapia se torna um espaço de liberdade e construção da autonomia do sujeito.

A psicoterapia como mecanismo para avaliar o sofrimento

A psicoterapia é definida como uma prática científica do psicólogo, fundamentada na aplicação sistemática de métodos e técnicas reconhecidas pela ciência, conforme estabelecido pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2000). Mais do que uma simples aplicação de técnicas, o processo terapêutico envolve a criação de um ambiente seguro que favorece o autoconhecimento, entendido como a capacidade do indivíduo de reconhecer e descrever seus próprios estados internos e suas relações com o mundo (Silvares et al., 2012).

Esse autoconhecimento, na perspectiva da Análise do Comportamento, é uma construção social mediada pela linguagem e pela interação com a comunidade verbal, sendo um processo gradativo e não imediato (Silvares et al., 2012). A partir dessa mediação, o paciente aprende a lidar com eventos privados e a modificar seu comportamento, o que contribui significativamente para o alívio do sofrimento emocional.

A psicoterapia também é reconhecida como uma ferramenta eficaz na avaliação e compreensão do sofrimento psicológico. Segundo Cunha (2013), ela permite identificar as causas emocionais do sofrimento, reorganizando a percepção do paciente sobre seus problemas por meio da escuta ativa e de intervenções adequadas. Para Silva e Lima (2018), esse espaço terapêutico facilita a expressão verbal de sentimentos e a reflexão sobre experiências pessoais, promovendo mudanças na forma de enfrentar os desafios cotidianos. Assim, a psicoterapia se mostra não apenas como tratamento, mas como um processo de autodescoberta e transformação.

As ondas da Terapia Comportamental

O desenvolvimento das terapias comportamentais é caracterizado por três grandes ondas. A primeira foi marcada por técnicas de exposição baseadas na tradição behaviorista (Hofmann et al., 2012; Vandenberghe, 2017). A segunda onda consolidou a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), integrando elementos cognitivos à análise comportamental tradicional. No Brasil, um marco importante foi a criação da primeira Clínica do Comportamento, em 1969, com base nos princípios da Análise do Comportamento (Guilhardi, 2012).

O debate entre modelos internalistas e externalistas influenciou significativamente a evolução das abordagens clínicas. O modelo de Skinner enfatizava as contingências ambientais, em contraste com o enfoque neurofisiológico dos internalistas (Guilhardi, 2012). Com a terceira onda, novas abordagens como a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) e a Psicoterapia

Analítico-Funcional (FAP) passaram a valorizar os contextos funcionais do comportamento e a experiência privada (Hayes et al., 2006; Tórneke, 2010; Leonardi, 2015; Kohlenberg; Tsai, 1991).

A ACT se fundamenta na Teoria das Molduras Relacionais (RFT), enquanto a FAP enfatiza a relação terapêutica como espaço privilegiado para o reforço de comportamentos clinicamente relevantes (Callaghan, 2006; TSAI et al., 2009). A atuação do terapeuta é vista como estímulo discriminativo e condicionado, facilitando a aprendizagem de novos repertórios (Ferster, 1973). As cinco regras da FAP visam promover a generalização de comportamentos para além da sessão terapêutica (Tsai et al., 2009).

Outras terapias de terceira onda incluem a Terapia Comportamental Dialética (DBT), eficaz no tratamento do transtorno de personalidade borderline (Linehan, 1993), e a Terapia Comportamental Integrativa de Casais (IBCT), que foca na aceitação e mudança no contexto conjugal (Jacobson; Christensen, 1996). Essas abordagens compartilham a ênfase na função do comportamento, no papel da linguagem e no contexto relaciona.

Uma proposta de intervenção na perspectiva da Psicoterapia Analítica funcional - FAP

A Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) é uma abordagem que foca na relação cliente-terapeuta como principal ferramenta terapêutica. Segundo Kohlenberg e Tsai (1991), os problemas vivenciados pelo cliente em sua vida cotidiana podem se manifestar na relação terapêutica, por meio de similaridade funcional (Ferreira, 2020). A intervenção se baseia na identificação e modulação de comportamentos clinicamente relevantes (CRBs), classificados em três tipos: CRB1 (comportamentos-problema), CRB2 (comportamentos de melhora) e CRB3 (autoanálise do comportamento) (Ferreira, 2020).

A FAP é estruturada em fases, com o objetivo de evocar e reforçar comportamentos desejáveis (CRB2 e CRB3), reduzindo os indesejáveis (CRB1), por meio de reforçamento natural (Ferreira, 2020). Desde o início do tratamento, o cliente é informado de que a terapia é um processo interpessoal (Peron et al., 2010), no qual o terapeuta bloqueia ou chama a atenção para os CRBs-problema e reforça os comportamentos de melhora, incentivando sua generalização para fora das sessões (Peron et al., 2010).

A supervisão é parte essencial na formação do terapeuta, não apenas no aspecto técnico, mas também no desenvolvimento interpessoal e emocional. Peron et al. (2010) afirmam que a supervisão proporciona ao terapeuta um espaço para refletir sobre suas próprias respostas emocionais, favorecendo o aprendizado por meio de relações interpessoais intensas.

A relação cliente-terapeuta, portanto, vai além de um simples ambiente de intervenção: é um espaço de mudança concreta. Kohlenberg e Tsai (1991) destacam que essa relação é uma oportunidade para que o cliente se aproprie do vínculo estabelecido e transfira os aprendizados para sua vida cotidiana. A FAP busca, assim, não apenas a modificação imediata de comportamentos, mas a construção de um novo repertório comportamental duradouro (PERON et al., 2010).

O Autoconhecimento na psicoterapia utilizando uma proposta da FAP

No contexto terapêutico, o desenvolvimento do autoconhecimento pelo paciente pode ser dificultado quando a comunidade não promove as contingências necessárias, podendo inclusive haver práticas coercitivas que impedem esse processo (Silvares et al., 2012). Muitos pacientes procuram a terapia sem identificar problemas específicos, mas com a necessidade de "se conhecer melhor", o que indica um déficit significativo de autoconhecimento (Silvares et al., 2012). Embora não exista uma psicoterapia dedicada exclusivamente a esse fim, o autoconhecimento pode ser fomentado ao longo do tratamento como meio de aliviar o sofrimento do paciente (Silvares et al., 2012). Nesse processo, o vínculo entre cliente e terapeuta é fundamental, pois o terapeuta ajuda o paciente a observar e descrever seus comportamentos, emoções e sentimentos, especialmente aqueles evitados ou desconhecidos, por meio da análise das funções dos estímulos presentes na interação terapêutica (Silvares et al., 2012).

Considerações finais

Este estudo propôs uma análise comportamental sobre os impactos terapêuticos da aquisição do tato de eventos privados por meio da Psicoterapia Analítica Funcional (FAP). A abordagem, fundamentada na Análise do Comportamento, enfatizou o papel dos operantes verbais, reforço, punição e interações sociais no comportamento verbal, especialmente no tato, que, segundo Skinner (1957/1978), é controlado por estímulos discriminativos não verbais e mantido por reforço social generalizado, diferenciando-se de outros operantes verbais. Guilhardi (2012) destaca que clientes frequentemente têm dificuldades em nomear suas emoções devido a punições ou ausência de reforço.

A FAP, conforme Kohlenberg e Tsai (1991), permite ao terapeuta atuar como estímulo discriminativo e reforçador de comportamentos clinicamente relevantes, favorecendo o autoconhecimento e o desenvolvimento do tato no contexto terapêutico. Skinner (1957/1978) ainda ressalta que regras e padrões culturais moldam o comportamento verbal, podendo

promover esquivas e supressão de sentimentos, o que a clínica comportamental busca reformular.

Além disso, a FAP integra aspectos do Behaviorismo Radical com a experiência subjetiva do cliente, conforme Hayes et al. (1989) e Vandenberghe (2017), promovendo uma abordagem funcional e direta do trabalho com eventos privados. O terapeuta, por sua vez, deve possuir autoconhecimento para atuar eficazmente, beneficiando-se de sua própria experiência psicoterapêutica (Leonardi, 2015; Kohlenberg & Tsai, 1991).

Por fim, o estudo sugere que futuras pesquisas explorem a formação do terapeuta na prática da FAP e estratégias para modelar comportamentos clínicos relevantes que promovam o autoconhecimento e a construção de relações saudáveis, consolidando a FAP como uma ferramenta eficaz para a promoção do bem-estar e da saúde mental, reafirmando as contribuições teóricas de Skinner (1957/1978) no contexto clínico contemporâneo.

Referências

BANDURA, A. **Social learning theory**. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977.

BARROS, R. S. O comportamento verbal: uma revisão conceitual. **Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva**, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 139-152, 2003.

BORGES, F. S.; BORGES, N. R.; MEDEIROS, C. A. Princípios básicos da análise do comportamento. **Revista Brasileira de Análise do Comportamento**, Belém, v. 8, n. 2, p. 55-68, 2012.

CALLAGHAN, G. M. Functional analytic psychotherapy. **International Journal of Behavioral Consultation and Therapy**, Camaçari, v. 2, n. 3, p. 350-370, 2006.

CUNHA, A. S. Psicoterapia como ferramenta para compreensão do sofrimento. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, Brasília, v. 29, n. 1, p. 45-52, 2013.

CUNHA, A. S.; NUNES, A. C. A escuta ética na clínica comportamental. **Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva**, São Paulo, v. 20, n. 3, p. 45-58, 2018.

FERREIRA, A. L. Psicoterapia Analítica Funcional: conceitos e aplicações. **Revista Brasileira de Terapias Comportamentais e Cognitivas**, São Paulo, v. 22, n. 2, p. 155-170, 2020.

FERSTER, C. B. A functional analysis of depression. **American Psychologist**, Washington, v. 28, p. 857-870, 1973.

FOUCAULT, M. **História da sexualidade I: A vontade de saber**. Rio de Janeiro: Graal, 1979.

FOUCAULT, M. **Vigiar e punir**. Petrópolis: Vozes, 1975.

GUILHARDI, H. J. Análise do comportamento no Brasil: história e perspectivas. **Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva**, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 9-23, 2012.

HAYES, S. C.; BARNES-HOLMES, D.; ROCHE, B. **Relational Frame Theory: A post-Skinnerian account of human language and cognition**. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2001.

HAYES, S. S.; STROSAHL, K. D.; WILSON, K. G. **Acceptance and Commitment Therapy: The process and practice of mindful change**. New York: Guilford Press, 2012.

HOFMANN, S. G. et al. The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses. **Cognitive Therapy and Research**, London, v. 36, n. 5, p. 427-440, 2012.

JACOBSON, N. S.; CHRISTENSEN, A. **Integrative couple therapy: Promoting acceptance and change**. New York: Norton, 1996.

KOHLBERG, R. J.; TSAI, M. **Functional Analytic Psychotherapy: Creating intense and curative therapeutic relationships**. New York: Plenum Press, 1991.

LEONARDI, J. L. Psicoterapia Analítica Funcional e sua integração com terapias de terceira onda. **Revista Brasileira de Terapias Cognitivas e Comportamentais**, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 45-60, 2015.

LINEHAN, M. M. **Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder**. New York: Guilford Press, 1993.

MALAVAZZI, R.; PEREIRA, C. Classificação de regras no contexto analítico-comportamental. **Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva**, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 67-80, 2016.

MEDEIROS, C. A. Regras e comportamento governado por regras. **Revista Brasileira de Análise do Comportamento**, Belém, v. 8, n. 1, p. 175-190, 2002a.

MEDEIROS, C. A. Regras incongruentes e sofrimento psicológico. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, Brasília, v. 18, n. 3, p. 211-220, 2002b.

MEDEIROS, C. A.; MEDEIROS, J. Comportamento verbal: conceitos básicos. **Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva**, São Paulo, v. 21, n. 1, p. 33-47, 2019.

- PARACAMPO, C.; ALBUQUERQUE, L. Comportamento governado por regras: uma revisão crítica. **Revista Brasileira de Análise do Comportamento**, Belém, v. 1, n. 1, p. 67-80, 2005.
- PERON, J. P. et al. Supervisão em Psicoterapia Analítica Funcional. **Revista Brasileira de Terapias Comportamentais e Cognitivas**, São Paulo, v. 12, n. 2, p. 231-245, 2010.
- PETERSON, G. Behaviorism and private events. **The Behavior Analyst**, Kalamazoo, v. 1, n. 1, p. 15-20, 1978.
- ROGERS, C. **On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy**. Boston: Houghton Mifflin, 1961.
- SILVA, M. F.; LIMA, T. Psicoterapia e expressão emocional: contribuições da análise do comportamento. **Revista Psicologia em Pesquisa**, Juiz de Fora, v. 12, n. 3, p. 55-67, 2018.
- SILVARES, E. F. M. et al. Autoconhecimento e psicoterapia analítico-comportamental. **Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva**, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 177-190, 2012.
- SKINNER, B. F. **Ciência e Comportamento Humano**. São Paulo: Martins Fontes, 2003. (Obra original publicada em 1953).
- SKINNER, B. F. **Verbal Behavior**. New York: Appleton-Century-Crofts, 1957.
- SOARES, F. S. S. G. et al. Psicoterapia Analítica Funcional e o ensino de fatos de eventos privados. **Revista Brasileira de Terapias Comportamentais e Cognitivas**, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 55-70, 2020.
- TORNEKE, N. **Learning RFT: An introduction to relational frame theory and its clinical application**. Oakland: New Harbinger Publications, 2010.
- TOURINHO, E. Z. Comportamento verbal e eventos privados. **Revista Brasileira de Análise do Comportamento**, Belém, v. 1, n. 2, p. 23-34, 1995.
- TSAI, M. et al. **A Guide to Functional Analytic Psychotherapy: Awareness, courage, love, and behaviorism**. New York: Springer, 2009.
- VANDENBERGHE, L. Terapias de terceira onda: uma introdução. **Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva**, São Paulo, v. 19, n. 1, p. 67-80, 2017.
- VEIGA, H. V.; LEONARDI, J. L. Regras como estímulos verbais antecedentes: implicações para a clínica. **Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva**, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 23-36, 2012.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente.** São Paulo: Martins Fontes, 1991.